

AMERIKA KOLONIYALASHTIRISH DAVRI ADABIYOTI

Haydarova U.

Farg'ona davlat universiteti Ingliz tili va adabiyoti fakulteti

Amaliy ingliz tili kafedrasida o'qituvchisi

Mamatqosimova R.

Farg'ona davlat universiteti 4-kurs talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada Amerika adabiyotining dastlabki bosqichida, drama, san'at, bolalar adabiyoti kabi sohalarning rivojlanishi va ushbu davrning mashhur namoyondalari haqida ma'lumotlar yoritilgan. Shuningdek, Amerika inqilob davrining o'ziga xos jihatlari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Amerika inqilob davri, san'at, adabiyot, drama, bolalar adabiyoti.

Amerika inqilob davrida adabiyot va san'at.

1775-83-yillar Amerikada Amerika Revolyutsiyasi davri hisoblanib, bu davr yozuvchilari Puritan¹ adabiyoti uslubi, uning diniy mavzularidan voz kechishga harakat qildilar va mavzu sifatida Amerikaning tajribalaridan foydalanishga harakat qildilar. Bu davrning o'ziga xosligi shundaki, Amerika koloniya davri adabiyoti asarlariga ilm, tabiat, ozodlik va innovatsiya kabi mavzularni kiritdilar. Kolonist yozuvchilar o'zlarining gapirish uslubini adabiyotga tatbiq etib, britaniyalik adiblarning rasmiy uslubini ko'chirishdan voz kechdilar. Yangi Amerika adabiyoti uchun David Hawk koloniyalar tajribasini amerikancha adabiy oqimning usuli sifatida taklif etdi. Yangi bosqich adabiyotining asoschisi [Benjamin Franklin](#) (1706–1790) eski davr adabiyotining mashhur matali “ikkitasi uzoqda bo'lsa, uchtasi maslahat berishi mumkin”ni, “uchtasi siz saqlashi mumkin, agar ularning ikkitasi o'lgan bo'lsa” deya o'zgartirdi. Koloniya davrining ko'plab yozuvchilari Yangi Angliyadagi kundalik hayotni yosh amerikancha adabiyotning xususiyatlari asosida tasvirlab kitob yozishdi. Kolonist yozuvchilar yangi xalqni tashkil etishda aql kuchiga qattiq tayandilar va ularning ko'pchiligi shuhratparast, izlanuvchan, optimist, siyosiy faol va o'ziga ishongan edi.

1. Amerika koloniya davrida bolalar adabiyoti.

Inqilob davri boshlanishidan taxminan 25 yil muqaddam, bolalar uchun faqatgina xristian dinining muqaddas kitobi Bibliya va boshqa dininiy ishlarni o'rganish majburiyati bo'lgan, ammo koloniya davrida esa bolalar uchun turli xil asarlar asta-sekinlik bilan ko'paya boshladi.

¹ Puritanlar Angliya cherkovi qoidalarini buzga protestantlar guruhi, ular cherkov qoidalari sodda bo'lishi va odamlar unga qat'iy bo'ysunishini talab qilgan guruh.

Bibliya bilan bir xil darajada ommaviy ravishda o'qilgan asar turlaridan biri almanaklardir. Bu turdagi kitoblarda bolalar uchun qiziqarli ertaklar, ob-havo ma'lumotlari, she'r va maslahatlar, mashhur hodisalar hamda shu turdagi foydali ma'lumotlar jamlangan edi. Mashhur almanaklardan biri Benjamin Franklinning "Kambag'al Richard" asari bo'lib, u 1732-yilda chop etilgan. Bugungi kun jamiyati undagi juda ham mashhur maslahatlar uchun minnatdor deb yozadi ayrim yozuvchilar, sababi bu almanakda "Yashash uchun oziqlan, yeyish uchun yashama", "itlar bilan yotgan, burgalar bilan uyg'onadi", "Kichik zarbalar katta emanlarni yiqitadi", yoki "Erta yot, erta tur, bu kishini sog'lom, boy va dono qiladi" kabi mashhur va dono maslahatlarni uchratish mumkin. 1760-yilgan kelib Amerikaning barcha mustamkalarida bosmaxonalar tashkil etilgan, ammo shunga qaramay amerikaliklar va ularning bolalari Angliyani asosiy kitob manbasi va yetkazib beruvchi sifatida ko'rishda davom etishgan.

John Newberry nomli londonlik nashriyotchi Amerikada bolalar adabiyotiga talab yuqori bo'lganini va u 1740-yildan boshlab bolalar uchun mo'ljallangan kitoblarni chop eta boshlaganini yozib qoldirgan. Ularning aksariyati ta'limiy kitoblar bo'lgan, xususan, "Yosh qiz va yigitlar uchun muzeylar", "xonim va janoblar uchun xususiy repititor"(1750, to'g'ri axloq-odob qoidalari o'rgatilgan), "Bolalar uchun ajoyib kitob"(1750, ingliz tilini o'rganish uchun qo'llanma) kabilar shular jumlasidandir.

1700-yillarda kitoblar yetarlicha qimmat bo'lgan, shuning bolalar Bibliya va boshqa diniy asarlarni Yoshi katta insonlar uchun mo'ljallangan modulini o'qishga majbur bo'lishgan. Ayniqsa, o'sha davrda "Ming bir kecha" va "Robinson Kruzo" juda ham mashhur bo'lgan, darsliklar Angliyadan olib kelingan va faqat boy oilalarning farzandlarigina o'qiy olgan. Bu kitoblarda, qattiq mehnat orqali o'z-o'zini anglash va rivojlantirish kerakligiga alohida urg'u berilgan. Bu kabi sifatlar insonni boylikka yetkazishiga ishonishgan va asarlarda kuchli mehnat ortida boylik yotgani haqida hikoya qilishgan, masalan, "Goody two-shoes" ertagida Mergery ismli qizaloqning yetimxonada bir emas, ikkita tufli olganidan quvonchi ichiga sig'magani, barcha harakatlarini kamtarlik bilan boshidan boshlagani, ko'p o'qigani va keyinroq o'qituvchi bo'lib, boy kishiga turmushga chiqqani va sahiy "Lady" bo'lgani haqida bayon qilishgan.

2. Amerika koloniya davri adabiyotida drama

Kolonyalashtirish davriga qadar, pyuritianlar Amerikada chop etilayotgan har bir kitobni nazoratga olishgan va uning asosiy mazmunini diniy aqidalar ham mavzular tashkil etgan, shuningdek ular dramatik namoyishlarga ham qat'iy ta'qiqlar qo'yishgan, ammo 1700-yillardan boshlab ularning hokimiyati kuchsizlasha boshladi. 1749-yilda birinchi Amerika teatr truppasi Filadelfiyada tashkil etildi va 17yildan so'ng Amerikaning birinchi doimiy faoliyat yurituvchi teatr binosi ayni shu shaharda qurildi. Tomas Godfrey (1736-1763) dastlabki Amerikada tug'ilgan dramaturg o'z

pyesasini sahnalashtirdi va 1760-yillardan boshlab kolonistlar tomonidan siyosiy dramalar ko'plab namoyish etila boshlandi. Mashhur satiric yozuvchilaridan biri, James Otis(1725-1783), Bostonlik advokat bo'lib, koloniyalashtirish davri siyosatini drama, satira she'rlar yordamida ochib bergan "The rights of British colonists asserted and proved" nomli kitobini yozgan. Asarda inson donoligi va ahmoqligi ustidan satiric kulgu tasvirlarini uchratish mumkin. Koloniyalashtirish davrining dastlabki yillarida asosan erkaklar satirik yo'nalishda ijod qilishgan bo'lsa keyinchalik uning o'rmini ayollar egallay boshlashdi. Mashhur satiric yozuvchilardan biri Warren ikki vatanparvar James Otis va James Warrenning singlisi va rafiqasi bo'lgan. Warren uylarida o'tkazilgan ko'plab siyosiy majlislarning guvohi bo'lgan, u Amerika revolyutsiyasida yetakchi odimlar bilan ishtirok etgan yozuvchi hisoblanadi. Uning birinchi siyosiy dramasi "The Adulateur" muallif nomisiz, 1773-yil, Bostonda chop etildi va bu tabiiyki, britaniyalik yozuvchilarga ma'qul kelmadi, dramaning oxirgi so'zlari Warrenning akasi James Otis tomonidan aytilgan edi. Otis kuchli siyosatchi uzoqni ko'ra oladigan huquqshunos edi. Urush davrida Warren yana bir qator asarlarini chop ettirdi va ular teatrda sahnalashtirildi. Bundan tashqari bu davrda John Leacockning "The Fall of British Tyranny" dramasi, amaerikalik huquqshunos va shoir John Trumbull (1750–1831)ning epic she'ri "M'Fingal" nashr etildi va sahnalashtirildi.

3. Koloniya davrining she'riyati va mashhur qo'shiqlari

Inqilobdan oldin ko'pgina Amerikaning boshqa madaniy sohalarida bo'lgani kabi, musiqa ham Puritan ta'siri kuchli edi. Koloniyalarda nashr etilgan birinchi qo'shiq kitobi Bay Zabur kitobining 1640 yildagi nashri edi. (Zaburlar diniy qo'shiqlardir.) Amerika musiqasining yana bir mashhur turi taverna qo'shig'i edi. Zabur va taverna qo'shiqlari ham "jamoat qo'shig'ining" shakllari edi. Inqilob davrida koloniyalarda musiqa unchalik o'zgarmagan edi.

Bostonlik Uilyam Billings (1746-1800) birinchi muhim amerikalik bastakor bo'lib, oltita musiqa kitobini nashr etdi, ularning aksariyati o'ziga xos edi, shuningdek, uni yanada jozibali qilish uchun qo'shiq uslublari bo'yicha ko'rsatmalar ham mavjud edi. Billings musiqalarida jiddiylikni hazil bilan aralashtirdi va uning "Chester" diniy qo'shig'i shu qadar mashhur bo'ldiki, musiqachi inqilob davrida bu qo'shiqning so'zlarni qayta yozdi va uni "Zolimlar titrasin" deb nomlangan jangovar versiyaga aylantirdi. Inqilobiy davr qo'shiq mualliflari o'z tinglovchilarini ilhomlantirish uchun musiqiy asar yozdilar. Mavzusi o'sha kun voqealari haqidagi qo'shiqlar edi, va ular juda ham mashhur bo'lib ketdi, sababi hamma, hatto o'qish va yozishni bilmaydiganlar ham qo'shiq kuylashlari mumkin edi. Amerikalik shoir va zukko Joel Barlow (1754–1812) shunday yozgan edi: "Bir yaxshi qo'shiq o'nlab murojaat yoki e'lonlarga arziydi." Ba'zi vatanparvarlik qo'shiqlari jiddiy asarlar mualliflari tomonidan yozilgan. Masalan, Pensilvaniyadagi dehqonning Britaniya mustamlakalari aholisiga maktublari muallifi Jon Dikkinson (1732–1808) ham mashhur "Ozodlik qo'shig'i"ni yozgan.

Ammo ko'pchilik qo'shiqlar odamlarning misralarga qo'shilishi va o'zgartirilishi bilan rivojlanib, anonim yoki kooperativ ishlab chiqarishlar sifatida paydo bo'lgandek tuyuldi. Ushbu qo'shiqlarning ba'zilari bugungi kungacha saqlanib qolgan, ular orasida mashhur "Yankee Doodle" ham bor. Dastlab inglizlar tomonidan qo'shiq aytilgan kamsituvchi (DUR-oga-tore-ee; salbiy va kamsituvchi) qo'shiq (bu yangi Angliyaliklarni ahmoqlar sifatida tasvirlagan), keyinchalik bu xalq qo'shig'i mustamlakachi kuchlarning jangovar hayqirig'iga aylandi. Vatanparvarlikning she'riy ifodalari ham mashhur edi. Filipp Frenyo (1752-1832) shunchalik yaxshi yozilgan va hayajonli vatanparvarlik she'rlarini yaratdiki, u Amerika inqilobi shoiri sifatida tanildi. Freneau yangi mamlakatning birinchi lirik shoiri bo'ldi; ya'ni u ilgari ma'lum bo'lganidan ko'ra yangi, shaxsiy va hissiyotli uslubda yozgan. Inqilobiy davrning eng mashhur shoirlaridan biri Bostonlik afro-amerikalik qul Filis Uitli (1753-1784) edi. Uning Angliyada mustamlakalardan ko'ra ko'proq muvaffaqiyat qozongan she'rlari nasroniy mavzularidagi she'rlardan tortib lotin shoiri Ovidning tarjimalarigacha, vatanparvarlik g'azallarigacha (qo'shiq uchun mo'ljallangan she'rlar) bo'lgan. U shu qadar mashhur ediki, uning vatanparvarlik haqidagi she'rlaridan biri inqilob lug'atiga qo'shildi: 1775 yilda General Vashingtonga yozgan she'rida u "Kolumbiya" so'zini yangi Qo'shma Shtatlarga ishora qilish uchun ishlatgan.

Anna Broadstreet asarini chop ettirgan birinchi amerikalik ayol yozuvchidir va asar chop etish aynan u tomonidan Amerikada ilk bor amalga oshirilgan. Anna Angliyada tug'ilib, voyaga yetgan amerikalik merning qizi bo'lib, uning asarlarida ingliz yozuvchilari Spenser hamda Edmund Filipning ta'sirini sezish mumkin. Yozuvchi poetikada metaforalardan va sharq tasavvurlaridan foydalanishga uringan.

Amerika Koloniyalashtirish davrining o'ziga xos xususiyatlari:

- a) Bu davr adabiyoti tarixiy, diniy va amaliy mavzularga asoslangan edi
- b) Bu davr adabiyoti birinchi millat adabiyoti yoki amerikalik hindular adabiyoti deya nomlangan, sababi bu davrda Kanada va Amerika hududida 1100dan ortiq qabila va urug'lar yashar edi
- c) Milliy adabiyot asosan xalq og'zaki ijodi, milliy qo'shiqlar orqali og'izdan og'izga ko'chgan
- d) Milliy adabiyotda inson va tabiat, Amerika hamda Yevropa madaniyati, ish va siyosiy mavzulardagi tricksterlar(xatolar qilish orqali insonlarga to'g'ri yo'lni ko'rsatuvchi qahramonlar) haqidagi hikoyalar keng yoyildi.
- e) Bu davrning mashhur yozuvchilari Anna Bradstreet, Edward Taylor, John Winthrop, Cotton Mather va Benjamin Franklin

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati.

1. Haydarova U. SEMANTIC FEATURES OF “WATER” AND RELATED CONCEPTS USED IN ENGLISH CLASSIC LITERATURE “BEOWULF” //Interpretation and researches. – 2023. – T. 1. – №. 14.
2. Umida H. INGIZ ADABIYOTIDA SUV KONSEPTI (UILYAM SHEKSPIR ASARLARI MISOLIDA) //Talqin va tadqiqotlar ilmiy-uslubiy jurnali. – 2022. – №. 1. – C. 26-29.
3. Haydarova U. INGLIZ MUMTOZ ADABIYOTI “BEOVULF” DA QO’LLANGAN “SUV” VA U BILAN BOG’LIQ TUSHUNCHALARNING SEMANTIK XUSUSIYATLARI //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2023. – T. 3. – №. 9. – C. 447-451.
4. Umida H. LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA METAFORANING O’RNI VA ULARNING MUMTOZ ADABIYOTDA QO’LLANILISHI //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 10. – C. 165-168.
5. Umida H. TURLI TILLAR MADANIYATIDA METAFORA VA SUV TUSHUNCHASI //TA'LIM VA RIVOJLANISH TAHLILI ONLAYN ILMIY JURNALI. – 2023. – T. 3. – №. 10. – C. 190-193.